

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «УНИВЕРСИТЕТ – 2030»: УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

ГУРИЙ П.С.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены проблемы встраивания университетов, расположенных на новых территориях России, в ее образовательное пространство. Определены новые компетенции и роль заведующего кафедрой, участвующей в реализации программы стратегического развития университета. Это – умение применять стратегическую сессию как способ достижения поставленной Цели и выполнять роль менеджера проекта развития.

Ключевые слова: сфера образования, программа стратегического развития, заведующий кафедрой, менеджер проекта, стратегическая сессия

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM «UNIVERSITY – 2030»: CONDITIONS FOR SUCCESSFUL WORK

GURIY P.S.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Non-Production Management,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article deals with the problems of embedding universities located in the new territories of Russia into its educational space. New competencies and the role of the head of the department involved in the implementation of the strategic development program of the university are defined. This is the ability to use the strategic session as a way to achieve the set Goal and to fulfill the role of a development project manager.

Keywords: education, strategic development program, head of department, project manager, strategic session

Постановка проблемы. 2030 г. будет ознаменован в истории России грандиозным событием: завершится строительство ВУЗами России принципиально нового научно-образовательного пространства, призванного обеспечить ей мировое технологическое лидерство. Речь идет о имп 10-ти летних программ стратегической трансформации своих научно-образовательных систем в научно-образовательные Центры технологического лидерства.

С целью расширения круга участников этого процесса, Министерство науки и высшего образования РФ в январе 2023 г. опубликовало «Методические рекомендации по разработке программ развития образовательных организаций высшего образования подведомственных Министерству». Следовательно, и ВУЗам ДНР, получившим статус ФГБОУ предстоит осуществить поиск своего достойного места в формирующемся образовательном пространстве России в оставшийся до 2030 г. промежуток времени. При этом, каждому ВУЗу придется искать компромиссы между довольно жесткими требованиями Методических рекомендаций к целям Программы развития ВУЗа и своими возможностями.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ содержания и подходов к разработке Программ развития отдельных ВУЗов из полного списка участников Проекта «Приоритет-2030»: показывает, что залогом успешного из старта было наличие у них следующих составляющих [1,2]:

- задел ВУЗа на ближайшую перспективу, способный стать средством развития города, региона или округа;
- проектный офис, в котором была команда специалистов, владеющих проектно-программным методом развития или способная им овладеть;
- модератор стратегических сессий, имеющийся в составе одной из кафедр или приглашенный со стороны.

Актуальность исследования. У большинства ВУЗов ДНР перечисленных выше составляющих нет и, поэтому, каждому из них предстоит вести самостоятельный поиск своего достойного места в формирующемся образовательном пространстве России в оставшийся до 2030 г. промежуток времени. Знание условий успешной работы позволит сделать это быстро.

Цель исследования – изложить вариант решения данной проблемы для условий, когда университету приходится встраиваться в уже реализуемые Министерством науки и высшего образования РФ масштабные преобразования.

Основные результаты исследования. Условия успешной работы формировались на основе опыта, полученного авторам статьи в ходе участия в создании «Учебно-научно-производственного комплекса «Специалист», при разработке Проекта организации «Северо-Донецкой агломерации городов», а также при работе над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению [1,2].

Цель Проекта УНПК «Специалист»– научное и кадровое обеспечение технологического лидерства предприятий 4-х городов.

Цель Проекта «Северо-Донецкая агломерация городов» организация сотрудничества 4-х городов для развития территории на которой расположен УНПК «Специалист».

Ведущую роль в обоих проектах играла команда Проекта. Стратегические сессии проводились Модераторами, привлеченными со стороны. Роль проектного офиса выполнял Научно-исследовательский институт проектирования технологии машиностроения. То есть, здесь были задействованы все слагаемые успеха, как и требуется при организации масштабных преобразований в региональных инновационных комплексах.

При этом важно отметить, что главную роль в обоих Проектах играли выпускающие кафедры Краматорского индустриального института. Именно на них была возложена миссия формировать «силы быстрого развертывания проектов и программ развития» из специалистов, магистров, аспирантов и научных руководителей их ВКР. Для реализации данной миссии, автором статьи была разработана Методология ускорения научно-технологического прогресса для обучения и применения в УНПК «Специалист».

Методология УНТП для обучения и применения в УНПК «Специалист», в варианте адаптированном к предстоящей работе, рекомендует ВУЗам осуществить следующий План действий:

1. Ректор ВУЗа объявляет конкурс на Модератора стратегических сессий по разработке программы «Университет-2030».

2. Ректор ВУЗа и Модератор стратегических сессий формулируют Цели предстоящих преобразований.

3. Ректор ВУЗа и заведующие кафедр формируют состав временных творческих коллективов, способных достигать поставленную Цель, участвуя в подготовке и проведении серии стратегических сессий.

4. Модератор стратегических сессий формирует из состава творческих коллективов Команду инициаторов Проекта «Разработка программы развития университета до 2030 г.»

5. Ректор ВУЗа и Модератор стратегических сессий встраивают команду Проекта в систему управления ВУЗом на время разработки программы (путем издания приказа и предоставления рабочего места) и приступают к стратегической проектной работе.

Первую стратегическую сессию следует проводить на тему: «Проектирование стратегического развития университета с ориентацией на потребности региона», под руководством ректора и при участии Модератора сессии. На этой сессии преподаватели и сотрудники университета (деканаты факультетов, проректоры, представители факультетов), представители Администрации ДНР и представители бизнеса обсуждают три проблемных вопроса:

– приоритетные направления развития ДНР на период до 2030 года;

– ожидания ключевых регионообразующих предприятий от системы образования (разных уровней);

– рынок потенциальных абитуриентов ДНР, анализ выбора старшеклассниками предмета ЕГЭ и качества выпусков.

Далее, в ходе пленарной дискуссии, проводимой под руководством проректора по науке, на тему «Ожидания региона от университета» участники первой сессии выделяют ряд общих проблемных точек в развитии университета, которые будут решаться в ходе разработки Программы стратегического развития ВУЗа до 2030 г.

Вторая стратегическая сессия проводится на тему: «Возможности развития университетского кампуса, преимущества университета, внутренние ограничения развития университета и пути их преодоления». Здесь должна произойти оценка соответствия «интеллектуальной и организационной мощности» ВУЗа запросам предприятий и производств ДНР. В ней участвуют сотрудники университета. Модераторами могут выступить советник ректора по гуманитарным вопросам и преподаватель соответствующего факультета университета.

Третья стратегическая сессия проводится под руководством ректора и при участии Модератора. Тема этой стратегической сессии: «Тематика направлений развития университета, определение перспектив развития образовательной и исследовательской деятельности, внедрение новых образовательных технологий, постановка целей развития и составление плана их достижения»

В ее работе принимают участие работники, представляющие все факультеты, кафедры, колледжи, Научную библиотеку и др. Работа ведется в командах по перспективным направлениям развития университета. Каждая команда должна разработать и представить свой проект стратегического развития по направлению деятельности и в контексте общего развития университета. Особое внимание должно уделяться межпредметной интеграции результатов работы.

Возможно придется провести несколько встреч, каждая из которых потребует от участников серьезной подготовки и проработки изучаемых вопросов. Результаты своей работы проектные группы представляют для обсуждения на пленарных встречах, в ходе которых происходит обоснование преимуществ реализации проектов для университета.

Например, одна из стратегических сессий может быть посвящена анализу внутреннего состояния университета, его соответствия региональным и федеральным трендам, выработке понимания имеющихся разрывов между фактическим и желаемым состоянием. А вообще – потребуется проанализировать основные показатели, характеризующие текущее состояние образования, научно-исследовательской работы, кадровой политики, молодежной политики, кампуса и цифровизации. В результате это позволит участникам сформулировать проблемы, стоящие перед университетом, а далее – задачи, которые, с учетом имеющихся возможностей, потребуются решать университету для своего развития, и, наконец, определить целевые ориентиры университета, проблемные зоны в показателях, описать инструменты решения поставленных задач.

Четвертая стратегическая сессия проводится на тему: «Стратегическое видение развития университета: миссия, приоритетные цели и задачи развития его по ключевым направлениям: образовательная, научная и инновационная деятельность, цифровизация, кампус, работа с абитуриентами, студентами, выпускниками и др.». В работе этой сессии должен

участвовать ректор, ректорат и ученый совет. Модератором выступает директор по стратегическому развитию университета.

К этой сессии проектная группа, сформированная в ходе проведения предыдущих сессий, должна накопить необходимый для написания Программы объем сведений и методических разработок и начать работу над текстом Программы.

Каждый понедельник проектная группа уже докладывала ректору о результатах работы за неделю. По мере необходимости к участию в этих встречах привлекались сотрудники, участвовавшие в обсуждениях на более ранних этапах работы над Программой.

Ректор, ректорат и ученый совет заслушивают доклады проектной группы и принимают окончательное решение по формулированию стратегического видения развития университета: миссия, приоритетные цели и задачи развития его развития по ключевым направлениям.

Следование представленному выше плану действий мы и рассматриваем в качестве условий для осуществления успешного и качественного прорыва в образовательном процессе, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Это поможет ВУЗу повысить престиж своего выпускника, сделает университет привлекательным для абитуриентов из ДНР, ЛНР и других регионов России. Это позволит вовлечь в проект инициативных студентов, сотрудников и профессорско-преподавательский состав ВУЗа. У преподавателей, сотрудников и студентов появляется возможность проявить себя и лично повлиять на стратегию дальнейшего развития университета.

Выводы. 1. В 2021 г. ВУЗы России приступили к формированию принципиально нового научно-образовательного пространства, призванного обеспечить ей мировое технологическое лидерство путем реализации 10-ти летних программ стратегической трансформации своих научно-образовательных систем в научно-образовательные Центры технологического лидерства.

2. Большинству ВУЗов ДНР предстоит провести самостоятельный поиск своего достойного места в этом уже формирующемся образовательном пространстве России и в оставшийся до 2030 г. промежуток времени. Знание условий успешной работы позволит сделать это быстро.

3. Методология ускорения научно-технологического прогресса, разработанная для обучения и применения в УНПК «Специалист», рекомендует ВУзам осуществить следующий План действий:.

4. Следование представленному выше плану действий мы и рассматриваем в качестве условий для осуществления успешного и качественного прорыва в образовательном процессе, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Список использованных источников

1. Программа стратегического развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский государственный университет» на период 2021 – 2030 гг. [Электронный ресурс]: <https://adygnet.ru/>

2. В АГУ продолжается работа над новой программой стратегического развития / АГУ // 2020 [Электронный ресурс]: <https://www.adygnet.ru/media/news/1987/>

3. Стратегия развития Института до 2030 года. Утверждена решением Ученого совета СЗИУ РАНХиГС 20.10.2020 в редакции 20.07.2022. Санкт-Петербург 2020. [Электронный ресурс]: https://spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2022/09/strategiy_2030_sentyabr-2022-1.pdf

4. «Приоритет-2030»: полный список вузов по федеральным округам [Электронный ресурс]: <https://postupi.online/journal/kuda-postupat/prioritet-2030-polnyj-spisok-vuzov-po-federalnym-okrugam/>

УДК
DOI

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ДУДНИКОВ Р.Г.,
соискатель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена теоретическим подходам к описанию сути проектного подхода для развития городской инфраструктуры. Проектный подход рассмотрен в контексте моделирования процессов проекта восстановления или развития инфраструктуры города. Отмечено, что